

PENINGKATAN KINERJA GURU MELALUI KEGIATAN SUPERVISI DI SD NEGERI 24 TOBOALI TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Sahril¹, Didi Kriswanto²

*SD Negeri 24 Toboali, Jl. Trans Rias II, Toboali, Bangka Selatan,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung^{1&2}.
sahrilendang007@gmail.com¹, didikriswanto1999@gmail.com²*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan supervisi terhadap peningkatan kinerja guru di SDN 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SDN 24 Toboali. Objek penelitian ini adalah kinerja guru di SDN 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penilaian supervisi administrasi dan akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja guru di SDN 24 toboali. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan kelengkapan administrasi pembelajaran sebesar 25%, pada pra penelitian sebesar 75% dan pada siklus I meningkat menjadi 100%. Peningkatan kelengkapan administrasi kelas sebesar 14,63%, pada pra penelitian sebesar 65% dan pada siklus I meningkat menjadi 79,63%. Selain itu, diikuti juga dengan peningkatan penilaian supervisi akademik dengan kategori sangat sesuai mengalami peningkatan sebesar 19,15%, dari hasil pra penelitian sebesar 50% dan meningkat pada siklus II menjadi 69,15%. Dengan demikian, kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah telah berhasil meningkatkan kinerja guru di SDN 24 Toboali.

Kata kunci: *Supervisi, Peningkatan Kinerja Guru.*

Abstract: *This study aims to determine the effect of supervision activities on improving teacher performance at SDN 24 Toboali in the 2022/2023 academic year. This research is a correlation research. The subjects in this study were all teachers at SDN 24 Toboali. The object of this study is the performance of teachers at SDN 24 Toboali for the 2022/2023 academic year. Data collection techniques using observation, questionnaires, and documentation. The results showed that the administrative and academic supervision assessment activities carried out by the school principal had a positive and significant effect on improving teacher performance at SDN 24 Toboali. This is evidenced by an increase in the completeness of learning administration by 25%, in pre-research by 75% and in cycle I it increased to 100%. The increase in completeness of class administration was 14.63%, in pre-research it was 65% and in cycle I it increased to 79.63%. In addition, it was also followed by an increase in the assessment of academic supervision with a very suitable category, which increased by 19.15%, from the pre-research results of 50% and increased in cycle II to 69.15%. Thus, the supervision activities carried out by the school principal have succeeded in improving teacher performance at SDN 24 Toboali.*

Keywords: *Supervision, Teacher Performance Improvement.*

Pendahuluan

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan formal dan untuk menjalankan seluruh aktivitas di dalamnya dilaksanakan oleh Kepala Sekolah serta guru sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah juga merupakan tempat melaksanakan proses belajar mengajar, yang melibatkan Kepala Sekolah, guru, dan siswa (Bermawati & Fauziah, 2015). Fungsi sekolah tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, akan tetapi untuk mengembangkan prestasi kerja guru dalam meningkatkan proses belajar mengajar. Dalam melaksanakan aktivitas di sekolah, Kepala Sekolah sangat diharapkan agar mampu mengkoordinir seluruh tugas guru dan

pegawai di sekolah, terutama dalam proses belajar mengajar sehingga seluruh kegiatan akan berjalan lancar (Purwanto, 2014).

Kepala sekolah sebagai pemimpin dituntut memiliki visi, misi, dan wawasan yang luas serta kemampuan profesional dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan (Purwanto, 2014). Selain itu, kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak melalui program pendidikan di sekolah. Kemampuan kepala sekolah tentunya akan turut mempengaruhi kinerja guru. Sesuai dengan fungsi kepala sekolah di samping sebagai seorang pemimpinnya juga sebagai edukator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator dan motivator (Kristiawan dan Rahmat, 2018). Kepala sekolah merupakan sosok penentu dalam pengembangan pendidikan ditingkat sekolah (Harapan, 2016). Dari deretan birokrasi yang terkait dengan kiprah pendidikan, kepala sekolah memiliki peran sebagai pelaksana dari semua program pendidikan yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat sampai ke tingkat operasional di sekolah. Dengan tidak menyepelekan peran tenaga pendidik dan kependidikan lainnya, maju mundurnya pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh pola kepemimpinan kepala sekolah dalam mengimplementasikan visi dan misi pendidikan yang akan dicapai. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas kinerja guru maka supervisi menjadi hal yang penting dalam memberikan bantuan arahan, bimbingan, dan juga pengawasan kepada guru.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SD Negeri 24 Toboali pada 16-21 Januari 2023. Temuan menunjukkan bahwa kepala sekolah mengalami beberapa kendala, adapun kendala yang dihadapi kepala sekolah yaitu 1) Guru belum memenuhi kelengkapan administrasi

pembelajaran dan administrasi kelas; 2) Kegiatan belajar mengajar di kelas belum optimal terkait dengan penguasaan peserta didik, pengkondisian kelas, dan kurangnya variasi penggunaan model pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran terlihat monoton. Untuk itu, kepala sekolah perlu melakukan kegiatan supervisi untuk meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 24 Toboali.

Supervisi pendidikan diartikan sebagai suatu proses pemberian layanan bantuan profesional kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses pembelajaran secara efektif dan efisien (Asyari, 2020). Pelaksanaan supervisi dapat dilakukan dengan memberikan perhatian terhadap kualitas kinerja guru dan memotivasi guru (Werdiningsih, 2021). Supervisi menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk memperbaiki situasi belajar mengajar, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah (Suchyadi, Karmila, & Safitri, 2019). Menurut Arikunto & Yuliana (2017) ditinjau dari objek yang diamati, dapat dibedakan adanya tiga macam supervisi, yaitu: 1) Supervisi Akademik, yang menitikberatkan pengamatan pada masalah akademik, yaitu langsung berkaitan dengan lingkup kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses belajar; 2) Supervisi administrasi, yang menitikberatkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran; 3) Supervisi lembaga, yang menitikberatkan pengamatan pada seluruh sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kegiatan supervisi terhadap peningkatan kinerja guru di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Peneliti ingin

mengoptimalkan kegiatan supervisi dalam peningkatan kinerja guru di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Dalam penelitian ini supervisi akademik dan supervisi administrasi adalah elemen utama yang akan diteliti.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan, apakah terdapat hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih (Budang, Wedyawati, & Fransiska, 2017). Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada rentang waktu dari tanggal 30 Januari s.d 24 Februari 2023. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru di SD Negeri 24 Toboali yang berjumlah 14 guru terdiri dari 3 laki-laki dan 11 perempuan. Objek penelitian ini adalah kinerja guru di SDN 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari seberapa besar peningkatan kinerja guru melalui kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah.

Hasil dan Pembahasan

Kepala sekolah melakukan pra penelitian dengan melakukan pengamatan terhadap guru di SD Negeri 24 Toboali, baik pengamatan secara administrasi maupun akademik. Dari hasil pengamatan pra penelitian, supervisi administrasi guru meliputi administrasi pembelajaran hanya mencapai 75% dan administrasi kelas 65%. Sedangkan untuk hasil

supervisi akademik pra penelitian yaitu 50% (Sangat Sesuai), 20% (Sesuai), 18% (Cukup Sesuai), dan 12% (Kurang Sesuai). Untuk kategori “Tidak Sesuai” nihil (0%). Untuk lebih jelas hasil supervisi pra penelitian disajikan dalam bentuk diagram berikut ini.

Gambar 1.
Hasil Supervisi Administrasi Pra Penelitian

Gambar 2.
Hasil Supervisi Akademik Pra Penelitian

Kinerja guru sangat penting dalam mendukung kualitas pendidikan di sekolah. Maka dibutuhkan supervisi sebagai upaya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan (Hasanah dan Kristiawan, 2019). Sebagai seorang pemimpin,

kepala sekolah mempunyai tugas untuk menggerakkan segala sumber yang ada di sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peranan kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan kinerja guru sangatlah penting. Sebagai supervisor kepala sekolah dapat membantu, memberikan dukungan dan mengikutsertakan guru dalam perbaikan pembelajaran. Supervisi dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia, yaitu guru-guru baik yang bersifat personal maupun profesional. Supervisi berfungsi membantu mengembangkan kemampuan guru agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan supervisi administrasi dan supervisi akademik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di SD Negeri 24 toboali. Hal tersebut ditunjukkan oleh persentase kelengkapan administrasi pembelajaran guru mencapai 100% dan untuk administrasi kelas mencapai 79,63%. Dengan persentase total keseluruhan mencapai 89,85% predikat sangat baik. Hasil supervisi administrasi disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut.

Gambar 3.
Hasil Penilaian Supervisi Administrasi Siklus I

Selanjutnya data hasil supervisi akademik menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu 69,15% (Sangat Sesuai), 23,26% (Sesuai), dan 16,23% (Cukup Sesuai). Dari hasil penilaian supervisi untuk predikat “Kurang Sesuai” dan “Tidak Sesuai” nihil (0%). Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil penilaian supervisi akademik guru mengalami peningkatan yang sangat baik. Hasil supervisi akademik disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut.

Gambar 4.
Hasil Penilaian Supervisi Akademik Siklus II

Untuk melihat peningkatan kinerja guru, maka data hasil penelitian siklus I dan siklus II harus dibandingkan dengan data pra penelitian. Dalam penilaian supervisi administrasi pembelajaran, pada pra penelitian sebesar 75% dan pada siklus I meningkat menjadi 100%. Peningkatan penilaian supervisi administrasi pembelajaran sebesar 25%. Kemudian untuk kelengkapan administrasi kelas pada pra penelitian sebesar 65% dan pada siklus I meningkat menjadi 79,63%. Peningkatan penilaian supervisi administrasi kelas sebesar 14,63%. Selain itu, diikuti juga dengan peningkatan penilaian supervisi akademik dengan kategori “Sangat Sesuai” mengalami peningkatan sebesar 19,15%, dari pra penelitian

sebesar 50% dan meningkat pada siklus II menjadi 69,15%. Selanjutnya pada pra penelitian penilaian paling rendah mencapai kategori “Kurang Sesuai” dengan persentase yang cukup tinggi sebesar 12%, sedangkan pada Siklus II penilaian paling rendah hanya mencapai kategori “Cukup Sesuai” dengan persentase 16,23%. Perbandingan peningkatan kinerja guru yang disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut.

Gambar 5.
Perbandingan Peningkatan Penilaian Supervisi Administrasi

Gambar 6.
Perbandingan Peningkatan Penilaian Supervisi Akademik

Berdasarkan hasil perbandingan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penilaian supervisi administrasi dan akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah berpengaruh positif dan menunjukkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kinerja guru di SD Negeri 24 Toboali. Dengan demikian, melalui kegiatan supervisi yang dilakukan terbukti secara signifikan berhasil meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023.

Hal ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyebutkan bahwa supervisi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja guru disekolah (Aprida, Fitria, & Nurkhalis, 2020; Zulfakar, Lian, & Fitria (2020). Hal senada juga disebutkan oleh penelitian selanjutnya yang menyebutkan bahwa supervisi akademik kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di Sekolah Dasar (Pujiyanto, Arafat, & Setiawan, 2020). Penelitian lainnya menyebutkan bahwa selain mampu meningkatkan kinerja guru supervisi kepala sekolah juga dapat meningkatkan motivasi kerja seorang guru (Nisa, Sunandar, & Miyono, 2021). Lebih lanjut hasil penelitian Sanglah (2021) menunjukkan bahwa secara signifikan kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah dapat meningkatkan kinerja guru. Kemudian didukung pula oleh penelitian Nurkholis (2016) yang menunjukkan bahwa kegiatan supervisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah telah berhasil meningkatkan kemampuan guru dan hal ini jelas membantu meningkatkan kinerja guru yang meliputi kompetensi paedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan penilaian supervisi administrasi dan akademik yang dilakukan oleh kepala sekolah berpengaruh positif dan menunjukkan hasil yang signifikan terhadap peningkatan kinerja guru di SD Negeri 24 Toboali. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan kelengkapan administrasi pembelajaran sebesar 25%, dari pra penelitian sebesar 75% dan pada siklus I meningkat menjadi 100%. Peningkatan kelengkapan administrasi kelas sebesar 14,63%, dari pra penelitian sebesar 65% dan pada siklus I meningkat menjadi 79,63%. Selain itu, diikuti juga dengan peningkatan penilaian supervisi akademik dengan kategori “Sangat Sesuai” mengalami peningkatan sebesar 19,15%, dari pra penelitian sebesar 50% dan meningkat pada siklus II menjadi 69,15%. Dengan demikian, melalui kegiatan supervisi yang dilakukan terbukti secara signifikan berhasil meningkatkan kinerja guru di SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023.

Daftar Pustaka

- Aprida, Y., Fitria, H., & Nurkhalis, N. (2020). Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru. *Journal of Education Research*. 1(2). 160–164.
- Arikunto, S & Yuliana, L. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Cendikia.
- Asyari, S. (2020). Supervisi Kepala Madrasah Berbasis Penilaian Kinerja sebagai Upaya Peningkatan Profesionalitas Guru. *Jieman: Journal of Islamic Educational Management*. 2(1).
- Bermawati, Y & Fauziah, T. (2015). Supervisi Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi Profesional Guru. *Banda Aceh: Jurnal Pesona Dasar*. 1(4). 16-24.
- Budang, P., Wedyawati, N., & Fransiska, F. (2017). Korelasi Pola Asuh Orangtua dengan Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas IV

- SD Negeri 5 Tengadak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*. 3(2). 349-356.
- Harapan, E. (2016). Visi Kepala Sekolah Sebagai Penggerak Mutu Pendidikan. *Palembang: Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*. 1(2). 133-144.
- Hasanah, M. L., & Kristiawan, M. (2019). Supervisi Akademik dan Bagaimana Kinerja Guru. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*. 3(2). 97-112.
- Kristiawan, M., & Rahmat, N. (2018). Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Inovasi Pembelajaran. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*. 3(2). 373-390.
- Nisa, N. Z., Sunandar, S., & Miyono, N. (2021). Pengaruh Supervisi Akademik dan Iklim Organisasi Sekolah Terhadap Motivasi Kerja Guru Sekolah Menengah Pertama Di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*. 9(2).
- Nurkholis. (2016). Peningkatan Kinerja Guru Melalui Kegiatan Supervisi Klinis di SD Negeri 05 Tonjong TP. 2014/2015. *Jurnal Dialektika Jurusan PGSD*. (5)1. 24-41.
- Pujianto, P., Arafat, Y., & Setiawan, A. A. (2020). Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Air Salek. *Journal of Education Research*. 1(2). 106–113.
- Purwanto, M. (2014). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sanglah, I. N. (2021). Peningkatan Kinerja Guru Melalui Supervisi Kepala Sekolah Pada Sekolah Dasar. *Jurnal Pedagogi dan pembelajaran*. 4(3). 528-534.
- Suchyadi, Y., Karmila, N., & Safitri, N. (2019). Kepuasan Kerja Guru Ditinjau Dari Peran Supervisi Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Bogor Utara. *Jurnal Pendidikan & Pengajaran Guru Sekolah Dasar*. 2(2). 91–94.
- Werdiningsih, W. (2021). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Melaksanakan Pembelajaran Daring. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 2(1).
- Zulfakar, Z., Lian, B., & Fitria, H. (2020). Implementasi Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*. 5(2). 230-244.